

O processo dinâmico na implementação das Políticas Públicas em saúde na China: o caso do Healthy China 2030.

Thomaz José Portugal Coelho e Santos (PPGSP – IUPERJ - UCAM)¹²²

E-mail: tjose.portugal@gmail.com

RESUMO

O artigo apresenta um modelo de análise de trajetórias para compreender a implementação de políticas públicas superando concepções tradicionais e lineares. Utilizando o caso da saúde na China como referência, destaca-se a importância de considerar múltiplas dimensões no processo de formulação e execução das políticas: conjuntura, conteúdos, contextos institucionais e experiências dos atores e territórios. A abordagem enfatiza que as políticas são continuamente ressignificadas ao longo de seu itinerário, especificamente em sistemas complexos como chinês, marcado por forte descentralização e diversidade regional. O estudo conclui que uma análise transversal e integrada dos contextos permite melhor compreensão dos avanços, desafios, rupturas e adaptações que constituem a trajetória das políticas públicas de saúde na China, evidenciando sua dinamicidade e complexidade.

Palavras-chave: políticas públicas; saúde; China; trajetórias; contexto.

Introdução

A implementação das políticas públicas de saúde na China destaca-se como um exemplo paradigmático de processo dinâmico, multifacetado e complexo no contexto de sistemas políticos híbridos, marcados tanto por centralização quanto por descentralização. O *Healthy China 2030* (HC 2030), programa estratégico de saúde da República Popular da China, exemplifica como políticas públicas são ressignificadas ao longo de suas trajetórias, incorporando múltiplas dimensões, sendo elas conjuntura, conteúdos, Contextos institucionais, experiências de atores e territorialidade. Este estudo propõe o modelo de análise de trajetórias políticas que supera concepções lineares e tradicionais, oferecendo uma compreensão integrada e aprofundada da formulação, adaptação e a execução dessa política é vital para o desenvolvimento socioeconômico e a promoção da saúde na China.

Contexto da saúde na China

Desde as reformas econômicas iniciadas em 1978, o sistema de saúde da China passou por transformações profundas, ao mesmo tempo em que manteve valorizou

¹²² Doutorando no PPGSP - IUPERJ - UCAM.

elementos culturais tradicionais que cumprem papel central na concepção chinesa de saúde e bem-estar. O modelo socialista essencial, caracterizado por forte centralização e universalização da saúde, foi gradualmente complementado por mecanismos de mercado e maior autonomia local, criando um sistema híbrido e complexo. Nesse contexto multifacetado, a medicina tradicional chinesa (MTC) assumiu o papel estratégico institucional, reconhecida não apenas como prática médica complementar, mas como componente essencial da política nacional de saúde.

Raul Lejano (2012) propõem que o sucesso e o significado das políticas públicas dependem fundamentalmente do contexto no qual são formuladas, implementadas e reinterpretadas. O contexto não é apenas um pano de fundo, mais um campo dinâmico onde atores, instituições forças políticas, culturais e territoriais interagir e moldam as políticas. Essa perspectiva é fundamental para compreender políticas complexas como as da saúde pública na China contemporânea.

No caso do HC 2030, esse conceito ajuda a explicar como a política está imersa em um contexto político singular, caracterizado por um por um modelo socialista centralizador híbrido, que combina um forte controle centralizado com mecanismos de descentralização administrativa e de experimentação local. Essa configuração molda os processos decisórios e execução dando relevância ao papel das políticas locais, das culturas regionais distintas e das especificidades institucionais.

Além disso, a importância cultural da MTC insere uma dimensão única ao contexto, pois agrega práticas médicas milenares ao sistema moderno de saúde. Essa articulação cultural e política influencia desde a formulação até a aceitação social e operacional da política, refletindo como o contexto cultural e histórico determina a configuração da política.

A situação socioeconômica da China, com o seu crescimento econômico robusto, desigualdade regional significativa e desafios demográficos, também compõe o contexto estruturante condiciona as prioridades estratégicas do HC 2030. A sensibilidade às disparidades territoriais e os determinantes sociais da saúde, destacados pela política, são expressões claras dessa compreensão contextual.

Portanto, a luz do conceito de Lejano. (2012), o estudo do HC 2030 não pode prescindir da análise detalhada do contexto político, cultural e socioeconômico chinês, pois são esses fatores que estruturam e orientam as trajetórias políticas e os resultados das políticas públicas de saúde. Essa abordagem evidencia que políticas não se aplicam

universalmente, mas requerem uma leitura atenta ao meio no qual se desdobram e se transformam.

Fundamentação teórica do modelo de trajetórias

Análise das políticas públicas de saúde na China requer um referencial teórico que ultrapasse a linearidade das fases clássica (formulação, implementação e avaliação). O modelo de análise das trajetórias políticas, inspirado em Oliveira, Alves Fichter Filho (2022), permite capturar os múltiplos vetores que se articulam na construção contínua das políticas, entre contextos, conteúdo, instituições e atores. Esta abordagem considera que as políticas são objetos vivos, passíveis de ressignificação e reinterpretação conforme as dimensões contextuais, políticas e territoriais.

Essa perspectiva ajuda a explicar a complexidade do sistema chinês, em que o aparato estatal central convive com autonomia e experimentação significativa dos níveis subnacionais, relevando a importância de processos interativos, negociações políticas, conflitos e aprendizagens institucionais como parte central do desenvolvimento e implementação das políticas.

Na análise do sistema de saúde chinês, o modelo de trajetórias revela suas potencialidades, depois permite compreender as contínuas negociações ajustes e reconfigurações decorrentes da pluralidade de atores e interesses, das mudanças de conjuntura e das especificidades regionais e culturais. O processo de implementação do HC 2030, por exemplo é resultado de um percurso histórico, cultural, político e econômico, não sendo uma simples aplicação de diretrizes, mas uma construção contínua que se adapta às condições contextuais.

Esse modelo é particularmente útil para captar as dinâmicas de sistemas complexos onde os resultados finais da implementação de políticas de saúde variam de acordo com as trajetórias específicas, repletas de rupturas, inovações e ajustes. Assim, compreender as trajetórias possibilita não apenas explicar o presente, mas também antecipar possibilidades futuras, considerando fatores de resistência e oportunidade de reformulação.

O *Healthy China 2030* e o 14° Plano Quinquenal chinês

O HC 2030 constitui um ambicioso plano estratégico lançado pelo governo chinês

para redefinir a agenda da saúde pública e o desenvolvimento do sistema de saúde, alinhando 6 a objetivos nacionais de longevidade saudável, prevenção de doenças e aumento da qualidade de vida da população. Lançado em 2016 ele estabelece um conjunto de metas e diretrizes para serem alcançados até 2030, focando não apenas no tratamento médico, mas também na promoção de ambientes saudáveis, inovação tecnológica integração intersetorial.

Esse plano estratégico é a parte integrante do compromisso do Partido Comunista Chinês (PCCh) com o desenvolvimento sustentável e a prosperidade social, incorporando a saúde como um dos pilares da Prosperidade Comum. Para operacionalizar essas metas e garantir sua implementação, o HC 2030 é apoiado por Planos Quinquenais (PQ), que são os instrumentos centrais de planejamento e governo na China contemporânea.

O 14° Plano Quinquenal (2021 – 2025), aprovado e em execução, é o Marco mais recente desse círculo e reforça as metas e prioridades do HC 2030 no curto e médio prazo. Ele dedica significativa atenção à saúde pública, com foco particular em fortalecer a capacidade do sistema de saúde para responder a desafios emergentes, como envelhecimento rápido da população, o controle das doenças crônicas, e a ampliação do acesso equitativo aos serviços.

Este Plano Quinquenal enfatiza a inovação em saúde, incluindo o avanço da medicina digital, a pesquisa em biotecnologia, e a integração da MTC ao sistema de saúde Moderna, consonante com as diretrizes do HC 2030. Além disso, ele prioriza a reforma dos sistemas de segurança social e saúde para assegurar cobertura universal e sustentabilidade financeira.

O alinhamento entre o plano estratégico de longo prazo e o PQ demonstra a coesão e coerência do modelo de governança chinesa, em que os objetivos nacionais articulam-se com planos de ação concretos e indicadores mensuráveis. Essa abordagem estruturada e sequencial permite monitoramento, avaliação e ajustes contínuos, essenciais para enfrentar a complexidade diversidade territorial e social da China.

O HC 2030 representa a visão de saúde para o futuro do país, enquanto o 14° PQ constitui um ciclo fundamental para operacionalizar essa visão, definindo políticas, alocando recursos e promovendo reformas estruturais que impulsionarão a melhoria da saúde pública e alcançar a Prosperidade Comum na sociedade chinesa. E, partindo do alinhamento entre os planos põe-se como estratégia chave na produção de política pública na China, que funciona como uma ferramenta de tradução prática das metas de

longo prazo em ações concretas de curto e médio prazo.

Entre as ferramentas utilizadas nessa estratégia, destacam-se o sistema de informação integrados, que possibilita um monitoramento em tempo real e a gestão de dados de saúde; o financiamento baseado em incentivos de desempenho; a regulação de qualidade é capacitação de profissionais; e programas territoriais que respeitam as singularidades regionais, promovendo a adaptação às realidades locais. Essas ferramentas evidenciam a preocupação do governo chinês em criar um sistema de gestão eficiente, transparente e responsivo, capaz de se adaptar a as mudanças e desafios internos e externos.

O objetivo maior do HC 2030 é criar um sistema de saúde sustentável, que incorpore esforços preventivos e promocionais, valorizando a MTC, e promovendo uma cultura de saúde coletiva. Essa visão se relaciona diretamente com a compreensão do contexto como uma rede de variáveis em constante transformação que influencia e é influenciada pelas ações do governo, das comunidades e dos atores privados. Assim, ao considerar o conceito de Lejano (2012), percebe-se que a política de saúde na China é um produto de uma interação contínua entre condições estruturais, culturais e políticas, sendo ressignificada ao longo de seu percurso, respondendo às demandas emergentes e às especificidades territoriais.

Nesse percurso, o sistema de saúde chinês, caracterizado por uma forte centralização formal complementada por uma descentralização operacional, busca equilibrar controle e autonomia, promovendo inovação e inclusão social. O sucesso do HC 2030 depende de uma articulação efetiva dessas dimensões, bem como envolvimento de atores diversos, do Estado aos profissionais de saúde, passando pela sociedade civil e setores privado, que interpretam e reconfiguram continuamente as diretrizes conforme as experiências e contextos locais.

Em resumo a trajetória do sistema de saúde na China, refletida na implementação do HC 2030 e no planejamento quinquenal, exemplifica um processo político que é simultaneamente estratégico e adaptativo.

O modelo das 5 dimensões

O modelo de análise de trajetórias políticas proposto por Oliveira, Alves e Fichter Filho (2022), oferece um arcabouço teórico-metodológico valioso para compreender a

implementação das políticas públicas, superando concepções tradicionais e lineares. Aplicado ao caso da saúde na China, particularmente ao HC 2030, esse modelo destaca a importância de se considerar múltiplas dimensões que atravessam o processo de formulação e execução das políticas, sendo elas conjuntura, conteúdos, contextos institucionais, experiência dos atores e territorialidades.

Na dimensão das conjunturas, OHC surge como resposta à crise e transformações históricas que marcaram a saúde pública chinesa. Desigualdades de acesso, envelhecimento populacional acelerado, e a pressão por maior equidade compuseram um cenário reforçado por epidemias recentes e pela necessidade de modernização institucional. A política expressa assim a centralidade da saúde como prioridade do estado que é incorporada como eixo fundamental do desenvolvimento social e econômico nacional.

A dimensão dos conteúdos da política evidencia seu caráter abrangente e articulado. O programa proponha a popularização de práticas saudáveis, modernização dos serviços e ampliação das proteções sociais em saúde, integrando ainda a promoção de ambientes sadios e a mobilização da indústria de saúde. Estes objetivos são detalhados em documentos oficiais e metas transversais que aliam referências internacionais ao contexto específico chinês incorporando desde a promoção da MTC até a inovação tecnológica.

Os contextos institucionais revelam o funcionamento complexo do sistema de saúde chinês no qual o processo decisório combina diretrizes claras do governo central com adaptações práticas feitas pelos governos locais e múltiplos Ministérios. A descentralização administrativa cria um mosaico diverso de interpretações, negociações e adaptações regionais, fator central para a compreensão do percurso dinâmico e não linear da política. Esta multiplicidade de processos institucionais é um elemento fundamental das trajetórias que definem os resultados da política.

Na dimensão das experiências vividas destaca-se o papel ativo de médicos, gestores, usuários e comunidades, cujas vivências cotidianas influenciam e reinterpretam o plano nacional. A trajetória do HC 2030, portanto, não é apenas um processo de execução burocrática mas um campo de resistência, inovação e adaptações que revelam a intersectorialidade e a complexidade das políticas públicas em contextos amplos e heterogêneos.

Por fim, a dimensão dos territórios chama atenção para as marcantes disparidades

regionais em infraestrutura, recursos humanos e resultados em saúde. Mesmo sob um projeto nacional unificado as trajetórias da política se manifestam de forma variável, adaptando-se ao mosaico sociocultural e econômico da China, demonstrando o caráter relacional e situado da política pública estudada.

Dessa forma, o modelo proposto por Alves e Fichter Filho (2022) permite compreender que o HC 2030 é um processo dinâmico, que atravessa disputas, negociações e reinterpretações e cujos resultados refletem integração permanente entre Estado, sociedade e territórios. Essa abordagem transversal integrada é fundamental para captar os avanços, desafios, rupturas e adaptações que constituem as políticas públicas de saúde numa das maiores e mais complexas nações do mundo.

Conclusão

A análise da implementação das políticas públicas de saúde na China tomando como referência o Healthy China 2030, revela a complexidade e dinamicidade inerentes aos sistemas políticos híbridos e multifacetados. O modelo das 5 dimensões proposto por Alves e Fichter Filho (2022) proporciona um referencial teórico-metodológico robusto para compreender como essas políticas são continuamente ressignificadas se adaptadas ao longo do seu percurso.

A consideração da conjuntura evidencia que o HC 2030 é resultado das transformações históricas, econômicas e sociais e que colocam a saúde como prioridade do Estado, especialmente diante dos desafios recentes como o envelhecimento populacional e as desigualdades regionais. Os conteúdos da política refletem um projeto abrangente, que integra a modernização tecnológica, promoção da saúde preventiva e valorização da MTC, ressoando tanto demandas locais quanto referências globais.

Os contextos institucionais, por sua vez, exibem as tensões e as possibilidades do sistema chinês, marcado por uma forte centralização política e descentralização administrativa, que permite experimentações e adaptações regionais essenciais para a efetividade política. As experiências dos atores, desde formuladores até usuários, revelam a natureza interativa, inovadora e, por vezes, contraditória do processo político vivo enquanto as territorialidades destacam a diversidade e a complexidade do cenário socioeconômico e cultural da China.

Portanto, a implementação do HC 2030, apoiada pelo 14º PQ e por um conjunto

estruturado de metas e ferramentas deve ser entendida como um processo dinâmico, não linear, cuja trajetória é produzida pela interação articulada dessas cinco dimensões. Essa abordagem integradora é fundamental para compreender os avanços, rupturas e desafios das políticas públicas de saúde em um contexto complexo em constante transformação, como da China contemporânea.

Afirma-se, por fim, que o modelo das 5 dimensões não apenas ilumina o caso chinês mas constitui um aporte analítico relevante para estudos comparativos em políticas públicas viras fornecendo um instrumento teórico capaz de captar a complexidade e a riqueza das trajetórias políticas em diferentes contextos.

Referências

JABBOUR, Elias. China: Socialismo do século XXI. São Paulo: Boitempo, 2021.

JABBOUR, E.; RODRIGUES, B. S. A nova economia do projeto no combate à Covid-19 e as capacidades estatais chinesas como força política estratégica. *Revista de Economia Contemporânea*, v. 25, n. 2, e212525, 2021. DOI: 10.1590/198055272525.

LEJANO, Raul. Parâmetros para análise de políticas públicas: a fusão de texto e contexto. 1. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2012.

OLIVEIRA, Breyner Ricardo de; ALVES, Maria Michelle Fernandes; FICHTER FILHO, Gustavo Adolf. Contextos e trajetórias para a análise de Políticas Públicas: aportes teóricos para o campo da educação. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, v. 17, n. esp. 3, p. 2095-2117, nov. 2022.

NING, Chong; et al. Does the healthy China 2030 policy improve people's health? *Risk Management and Healthcare Policy*, v. 17, p. 1-11, 2024.

TAN, Xiaodong; ZHANG, Yanan; SHAO, Haiyan. Healthy China 2030, a breakthrough for improving health. *Global Health Promotion*, v. 26, n. 4, p. 96-99, Dec. 2019.

School of Health sciences, Wuhan University. Healthy China 2030: A Vision for Health Care. *Value in Health Regional Issues*, v. 12C, p. 112-114, 2017.